

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDA INNOVATSIYALAR

1.Orziqulova Gavharxon Sul-tonmurod qizi,

2.Balbekova Dilnoza Murtaza qizi

1.Asistent, Jizzax politexnika instituti, gavharxon.orziqulova@bk.ru

2.Talaba, Sharof Rashidov politexnika texnikumi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654942>

Anotatsiya. Ushbu maqolada texnika fanlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashni o'rni va ahamiyati yoritilgan. Kerakli natijaga erishish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Pedagogik texnologiya, texnikaviy ta'lim, klaster yondoshuv, erkin axborot.

Yurtimizdagi ta'lim muassalarini xorij standartlariga keltirish, o'quvchi va o'qituvchilarni savodxonligini oshirish hamda oliy ta'lim tizimida jadal o'zgarishlar qilish, jumladan, pedagogika sohasidagi innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, ularni rivojini ta'minlash kabi qator masalalar ko'zda tutilgan. O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. Bugungi modernizatsiya jarayonlari, isloxot va o'zgarishlar natijadorligi, yangi avlod kadrlarini yetishtirish masalasiga borib taqalayotgani barchamizga yaxshi ma'lum. Ma'lumki mamlakatimiz ta'lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm fan sohasini rivojini jadallashtirish maqsadida Prezident farmoni loyihasi ishlab chiqildi. Bular o'zgaruvchan o'quv rejalari va dasturlari, maxsus ta'lim dasturlari bo'yicha ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish kabilarni o'z ichiga oladi. Innovatsion ta'limning xususiyatlari, ya'ni birlashma va qo'shma resurslardan foydalanish, shuningdek, ilmiy tadqiqot natijalari va sifatini yaxshilash uchun professional faoliyat ta'lim va umuman ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligi rivojlanishi uchun xizmat qiladi. O'qish texnologiyalarini takomillashtirishda va shunga mos ravishda innovatsion texnologiyalar nima ekanligini ko'rib chiqishimiz lozim bo'ladi. Shuni tushinish kerakki, innovatsiya barcha turdagi yangiliklarni yaratish bilan bog'liq va amalga oshirish jarayonidir. Oliy ta'lim muassasalarida o'qitish texnologiyalarini rivojlantirish muhitida ma'lum bir usulni tadqiq etilishi sohasiga yangi narsaning kirib borishi, unga joylashtirish va butun bir qator o'zgarishlarning yaratilishini anglatadi. Innovatsion klaster usuli ish samaradorligini oshiribgina qolmay, boshqarish tizimini ham optimallashtiradi. Oliy ta'lim muassasalarida klaster yondashuvini amalga oshirishning asosiy afzalliklari, klaster ishtirokchilri shu jumladan OTM professor o'qituvchilari hamda talabalar bilan hamkorlik munosabatini rivojlantirish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda jamiyatda zamonaviy hamkorlik mentalitetini shakllantirish bilan birgalikda:

- Erkin axborot almashish, yagona axborot maqomini shakllantirish;
 - Akademik yuksalish va ilmiy tadqiqot jarayonlari ishtirokchilarining mobilligi(olimlar, magistrlar, talabalar almashinuvi ya'ni yagona ta'lim makoniga birlashtirish) shakllantirish;
 - Mavjud bo'lgan eng sara ilmiy-tadqiqot ishlaridan unumli foydalanishni hisobga olish;
 - Ilmiy ishlar hajmini oshirish, ularni kengaytirish, ilmiy asoslarni tijoratlantirishni rivojlantirish, ijtimoiy ahamiyatga ega mahsulotlarni amaliyotga tadqiq etish imkonini beradi.
- Xulosa o'rnida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, zamonaviy ta'lim, shu jumladan, uning tobora ommalashib borayotgan shakllari yordamida talabalar qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqillik, o'z-o'zini nazorat, o'z-o'zini boshqarish, samarali suhbat olib borish, ulaming

fikrlarini tinglash va mustaqil hamda tanqidiy fikrlash, muqobil takliflarni ilgari surish, fikr-mulohazalarini erkin bayon qilish, o'z nuqtai nazarlarini himoya qilish, muammoning yechimini topishga intilish, murakkab vaziyatlardan chiqa olish kabi sifatlarni shakllantirishga muvaffaq bo'lish mumkin. Eng muhimi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali aniq ta'limiy maqsadga erishish yo'lida o'zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarni tashkil etish, yo'naltirish, boshqarish, nazorat va tahlil qilish orqali xolis baholash imkoniyatini qo'lga kiritiladi.

References:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlari kunida so'zlagan nutqi.Toshkent 2021 30-iyun
- 2.“Yangi O`zbekiston demokratik o`zgarishlar,keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda”Sh.Mirziyoyev –Toshkent:O`qituvchi 2021.
- 3.Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz”. Sh.Mirziyoyev-Toshkent 2017
4. Юнусов, К. З., Шумкарова, Ш. П., Ядгарова, Х. И., & Арзикулова, Г. С. (2016). Изменение качественных показателей тканей для постельного белья с различными поверхностными плотностями. *Молодой ученый*, (1), 243-249.
5. Yorbekov A. D. ZAMONAVIY TA'LIMDA TARBIYA MASALALARI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 210-212.
6. Shumkarova, S., Rajapova, M., Yodgorova, H., & Ashurov, K. (2022, June). Effect of secondary material resources on physical and mechanical properties of floor fabrics. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 040024). AIP Publishing LLC.
- 7.Yangi o'zbekistonda raqamli ta'lim tizimi. Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 2022